

CENTRO PAULA SOUZA
ETEC PROFESSOR ALFREDO DE BARROS SANTOS
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avaliação e controle dos riscos ocupacionais em lavanderia industrial: um estudo de caso e proposta de intervenção em conformidade com as NRs.

GABRIELA ARCANJO CHAGAS¹
LIVIA BORTOLETO DE ARAÚJO²
MIGUEL DOS SANTOS MONTEIRO³
MIGUEL MARCONDES DA SILVA FRANCELINO⁴
PABLO HENRIQUE RODRIGUES GODOY⁵
ARILDO LUCAS JUNIOR⁶

Resumo: Este artigo apresenta um estudo de caso em lavanderia industrial, com foco na promoção da segurança e saúde ocupacional dos trabalhadores e na adequação às Normas Regulamentadoras vigentes. O estudo teve como objetivo identificar, avaliar e propor soluções para os principais riscos presentes nesse ambiente laboral, considerando aspectos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentes. A metodologia envolveu observações diretas no local e medições ambientais com o uso de equipamentos como termômetro de globo, decibelímetro e luxímetro, além da elaboração de um mapa de risco que permitiu a visualização dos perigos em cada setor. Os resultados demonstraram a presença de níveis elevados de calor, ruído e umidade, bem como o uso inadequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e deficiências ergonômicas. As medidas corretivas propostas incluem melhorias na ventilação, na sinalização de segurança, no uso de EPIs e na conscientização dos colaboradores por meio de treinamentos periódicos. Conclui-se que a adoção sistemática dessas ações é essencial para a redução de acidentes, o bem-estar dos trabalhadores e o fortalecimento da cultura de prevenção no ambiente industrial.

Palavras-chave: Segurança do trabalho; Lavanderia industrial; Riscos ocupacionais; Medidas preventivas; Saúde do trabalhador.

¹ Aluna do curso Técnico em segurança do trabalho– Etec Professor Alfredo de Barros Santos. gabiarcchagas@gmail.com

² Aluna do curso Técnico em segurança do trabalho– Etec Professor Alfredo de Barros Santos. livia.bortoleto4@gmail.com

³ Aluno do curso Técnico em segurança do trabalho– Etec Professor Alfredo de Barros Santos. mmiguelsmonteiro@gmail.com

⁴ Aluno do curso Técnico em segurança do trabalho– Etec Professor Alfredo de Barros Santos. miguelmarcondesds@gmail.com

⁵ Aluno do curso Técnico em segurança do trabalho – Etec Professor Alfredo de Barros Santos. pablordgodoy07@gmail.com

⁶ Professor da Etec Professor Alfredo de Barros Santos. arildo.junior01@etec.sp.gov.br

1. INTRODUÇÃO

A análise de riscos em uma lavanderia industrial constitui etapa essencial para a prevenção de acidentes, a preservação da saúde ocupacional e a proteção do patrimônio. Esse ambiente de trabalho apresenta particularidades que envolvem o manuseio de produtos químicos, a operação de máquinas de grande porte, a exposição ao calor, ao ruído e à umidade, além da movimentação de cargas e da possibilidade de acidentes ergonômicos e mecânicos. Diante desse cenário, a identificação, avaliação e controle dos riscos tornam-se medidas indispensáveis para garantir a segurança dos trabalhadores, a conformidade legal e a eficiência operacional do processo produtivo.

Considerando a grande demanda regional por esses serviços, impulsionada pela concentração de hotéis e pousadas, a gestão de riscos nessas lavanderias torna-se ainda mais relevante. O contexto socioeconômico regional, marcado por disparidades, muitas vezes gera pressão por redução de custos e aumento de produtividade, o que pode resultar na negligência de aspectos essenciais da Segurança e Saúde Ocupacional (SSO).

A Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) (BRASIL, 2022), denominada *Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO)*, estabelece os fundamentos e diretrizes para a aplicação das demais normas regulamentadoras, bem como os direitos e deveres de empregadores e trabalhadores em matéria de segurança e saúde no trabalho. A NR-1 determina que o empregador deve assegurar a implementação de medidas de prevenção com base na identificação de perigos e na avaliação e controle dos riscos ocupacionais, visando à eliminação ou redução de situações que possam comprometer a segurança e a saúde dos trabalhadores. Além disso, estabelece que os trabalhadores devem receber informações claras e atualizadas sobre os riscos presentes no ambiente laboral, incluindo orientações sobre medidas de prevenção e capacitações necessárias à execução segura de suas atividades.

1.1 Revisão de literatura

O ambiente de trabalho em lavanderias industriais apresenta riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. Os trabalhadores estão frequentemente expostos a altas temperaturas, umidade, ruído, agentes químicos irritantes e movimentos repetitivos. Essas condições podem desencadear doenças ocupacionais, como dermatites, lesões por esforço repetitivo (LER/DORT), problemas respiratórios e distúrbios osteomusculares.

A implementação de medidas preventivas, como o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), treinamentos periódicos, adequação ergonômica dos postos de trabalho e monitoramento ambiental, é fundamental para mitigar esses riscos, conforme estabelecido pelas Normas Regulamentadoras (NRs). Entre elas, destacam-se: a NR-6 (BRASIL, 2022), que trata dos Equipamentos de Proteção Individual; a NR-9 (BRASIL, 2021), que aborda a avaliação e o controle das exposições ocupacionais; e a NR-17 (BRASIL, 2022), referente à Ergonomia, que orienta a adoção de práticas seguras e adequadas ao trabalhador.

As máquinas utilizadas em lavanderias industriais — como lavadoras, centrífugas, calandras (passadeiras) e secadoras a gás — operam continuamente durante jornadas de 8 a 10 horas diárias, o que exige a realização de manutenções regulares para garantir seu funcionamento seguro. A manutenção preventiva consiste na execução sistemática de inspeções, ajustes, lubrificações e substituições programadas de peças, baseada em critérios técnicos e históricos de uso. Essa prática prolonga a vida útil dos equipamentos, reduz custos operacionais e evita acidentes decorrentes de falhas inesperadas.

No âmbito químico e ambiental, a Resolução RDC nº 647 (BRASIL, 2022) proíbe o uso de máquinas que operem com percloroetileno sem sistema de absorção de gases, evidenciando a preocupação com a segurança química e com o controle ambiental dos processos.

1.2 Fundamentação Teórica

Nas normas aplicáveis pertencem as seguintes normas:

- NR-1 - Disposições Gerais E Gerenciamento De Riscos Ocupacionais;
- NR-6 - Equipamento De Proteção Individual – EPI;
- NR-9 - Avaliação E Controle Das Exposições Ocupacionais A Agentes Físicos, Químicos E Biológicos;
- NR-15 - Atividades E Operações Insalubres;
- NR-17 – Ergonomia;
- NR-26 - Sinalização De Segurança;
- NR-32 - Segurança E Saúde No Trabalho Em Serviços De Saúde.

No âmbito ambiental, a Resolução CONAMA nº 430/2011 define os padrões para o lançamento de efluentes líquidos, sendo fundamental para o controle da poluição hídrica gerada pelo descarte de águas residuais contaminadas por detergentes, alvejantes e solventes. Complementarmente, a Lei nº 9.605/1998, que trata dos crimes ambientais, reforça a responsabilidade legal das empresas quanto ao manejo inadequado de resíduos e à emissão de poluentes.

1.3 Objetivos gerais

O presente estudo tem como objetivo propor um conjunto de medidas preventivas e corretivas em lavanderias industriais, com base em diretrizes técnicas e regulamentações legais que assegurem a segurança ocupacional, a integridade dos processos operacionais e a proteção ambiental. Considerando o elevado grau de exposição dos trabalhadores a agentes físicos, químicos e biológicos, bem como os riscos associados à operação de máquinas e ao manejo de resíduos, torna-se imprescindível a adoção de práticas alinhadas às Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego, às resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e às diretrizes do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).

Além disso, a incorporação de procedimentos padronizados, sistemas de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), técnicas de Análise Ergonômica do

Trabalho (AET) e métodos adequados de manuseio e disposição final de efluentes e resíduos sólidos constitui elemento essencial para a mitigação de acidentes, o controle da exposição a contaminantes e a garantia da eficiência e conformidade ambiental dos processos industriais. Assim, este estudo busca propor medidas preventivas integradas que contemplem tanto a mitigação de riscos ocupacionais quanto a adoção de práticas sustentáveis de gestão ambiental.

1.4 Objetivos específicos

Os objetivos específicos deste estudo consistem em realizar um diagnóstico detalhado das condições de trabalho em uma lavanderia industrial, identificando os perigos inerentes às etapas de lavagem, secagem, acabamento, movimentação interna e manipulação de substâncias químicas. Busca-se mapear os fatores de risco ocupacional presentes nos diferentes setores, classificando-os de acordo com sua probabilidade de ocorrência, severidade e nível de exposição dos trabalhadores. Além disso, pretende-se avaliar a eficácia das práticas operacionais atualmente adotadas, identificando lacunas que possam comprometer a segurança dos colaboradores ou o desempenho adequado dos equipamentos.

O estudo também visa desenvolver diretrizes e procedimentos padronizados que contribuam para a prevenção de acidentes, o controle da contaminação e o manejo seguro dos processos produtivos.

2. METODOLOGIA

2.1 Identificação e Classificação dos Riscos

O presente estudo de caso utilizou uma metodologia mista, combinando a abordagem qualitativa, por meio de observações diretas, com a abordagem quantitativa, através de medições ambientais, visando à identificação e avaliação sistemática dos riscos ocupacionais.

A etapa inicial consistiu na identificação dos perigos e na classificação dos riscos presentes na lavanderia. Para isso, adotou-se a classificação padrão por grupos de risco, em conformidade com as diretrizes da Norma Regulamentadora nº 01 (NR-01). Essa classificação, apresentada no Quadro 1, organiza os riscos em cinco

categorias (Físicos, Químicos, Biológicos, Ergonômicos e Acidentais), servindo como referencial teórico e metodológico para a análise crítica do ambiente ocupacional.

Quadro 1: Classificação dos tipos de risco

Grupo	Risco	Cor da identificação	Descrição
1	Físico	Verde	Ruído, calor, frio, umidade, radiações ionizantes e não ionizantes, vibrações, etc.
2	Químico	Vermelho	Poeiras, fumos, gases, vapores, névoas, neblinas, etc.
3	Biológico	Marrom	Fungos, vírus parasitas, bactérias, protozoários, insetos, etc.
4	Ergonômico	Amarela	Levantamento e transporte manual de peso, monotonia, repetitividade, responsabilidade, ritmo excessivo, posturas inadequadas de trabalho, trabalho em turnos, etc.
5	Acidentais	Azul	Arranjo físico inadequado, iluminação inadequada, incêndio e explosão, eletricidade, máquinas e equipamentos sem proteção, quedas e animais peçonhentos.

Fonte: Hokeberg, 2006

2.2 Avaliação e Priorização dos Riscos

Os riscos identificados foram submetidos a uma avaliação detalhada utilizando uma Matriz de Risco que correlaciona os níveis de Severidade e Probabilidade. Essa matriz (Quadro 2) foi fundamental para a classificação e priorização das situações de risco, utilizando codificação por cores para indicar o nível de urgência e a necessidade de intervenção.

Quadro 2: Classificação das categorias dos Riscos ocupacionais

		SEVERIDADE				
		A	B	C	D	E
PROBABILIDADE	1	B	B	B	T	T
	2	B	B	T	M	M
	3	B	T	M	M	S
	4	T	M	M	S	S
	5	T	M	S	S	S

CLASSIFICAÇÃO	PRAZO
BAIXO	ACEITÁVEL
TOLERÁVEL	MENOS DE 01 ANO
MODERADO	MENOS DE 06 MESES
SIGNIFICATIVO	PARADA IMEDIATA

Fonte: Prolife Engenharia, 2021

O Quadro 3 detalha o sistema de classificação de Severidade empregado, atribuindo termos específicos para cada nível de impacto potencial, variando de Insignificante a Catastrófico. Esse quadro serviu como base para aplicação prática da matriz.

Figura 1: Classificação dos Riscos segundo a Severidade

Severidade	
Escala	Descrição
Catastrófico	Morte, Lesão incapacitante
Crítico	Danos graves e Incapacitação temporária
Marginal	Lesões menores sem afastamento do indivíduo do trabalho
Negligenciável	Lesões de primeiros socorros
Insignificantes	Incidentes sem lesões corporais

Fonte: Consultoria Engenharia, 2016

Para a elaboração do Mapa de Riscos (Figura 3), a padronização das cores seguiu rigorosamente a Norma Regulamentadora nº 26 (NR-26), conforme ilustrado na Figura 2.

Figura 2: Cores de representação dos riscos

Fonte: EMITAASO, 2023

2.3 Medições Ambientais e Rigor Metodológico

A etapa quantitativa incluiu a medição de agentes físicos nos postos de trabalho com maior exposição, cujos resultados estão consolidados no Quadro 5. As Normas de Higiene Ocupacional (NHOs) da Fundacentro e a NR-15 estabelecem os procedimentos e Limites de Tolerância (LTs) para avaliação desses agentes, constituindo a base técnica para o diagnóstico de insalubridade.

O rigor metodológico envolveu:

- **Agente Calor (IBUTG):** As medições do Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo (IBUTG) foram realizadas com Termômetro de Globo nos setores de passadoria, secagem e lavagem, seguindo a metodologia do Anexo 3 da NR-15. As leituras de Termômetro de Bulbo Úmido Natural (TBN), Termômetro de Bulbo Seco (TBS) e Termômetro de Globo (TBG) foram utilizadas para o cálculo do índice.
- **Agente Ruído (DECIB):** As leituras de Nível de Pressão Sonora foram realizadas com Decibelímetro, na altura do ouvido do trabalhador (zona auditiva), permitindo comparação com o Limite de Tolerância (LT) estabelecido pelo Anexo 1 da NR-15.
- **Agente Iluminamento (LUX):** As medições com Luxímetro permitiram verificar a conformidade com os requisitos da NR-17 e normas complementares de conforto visual.

Com a metodologia definida e as medições concluídas, o capítulo seguinte dedica-se à análise crítica dos dados obtidos, comparando os valores de ruído e calor com os Limites de Tolerância da NR-15, a fim de determinar a real situação de risco e a necessidade de intervenção na lavanderia.

3. DESENVOLVIMENTO

A unidade em questão caracteriza-se como uma lavanderia de pequeno porte, composta por aproximadamente sete colaboradores, todos formalmente contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Observou-se, contudo, que parte desses trabalhadores realiza horas extras de forma recorrente, o que pode representar sobrecarga física e mental caso não sejam adotadas medidas adequadas de gestão da jornada e monitoramento ergonômico. Dessa forma, o interesse do grupo em avaliar o ambiente laboral e sugerir melhorias fundamenta-se não apenas no cumprimento das exigências legais e normativas, mas também na busca por elevar a qualidade das condições de trabalho, assegurando maior bem-estar, produtividade e sustentabilidade operacional à lavanderia.

A combinação entre pressão econômica e a natureza parcialmente informal de grande parte das micro, pequenas e médias empresas da região resulta em práticas operacionais que frequentemente negligenciam aspectos essenciais de segurança ocupacional e gestão ambiental. Em busca de reduzir custos e manter a competitividade, esses empreendimentos tendem a adotar abordagens simplificadas e improvisadas, sem alinhamento às normas e diretrizes técnicas aplicáveis.

A insuficiência de fiscalização efetiva, tanto por parte dos órgãos governamentais quanto das entidades reguladoras setoriais, agrava esse cenário, favorecendo a perpetuação de um ambiente empresarial caracterizado por baixos níveis de conformidade regulatória. Nesse contexto, a ausência de procedimentos sistematizados e de investimentos consistentes em segurança e sustentabilidade reforça a vulnerabilidade dessas organizações frente aos riscos ocupacionais e aos impactos ambientais decorrentes de suas atividades.

Figura 3: Planta baixa da lavanderia

Fonte: O próprio autor (2025).

Com base nas observações realizadas durante as visitas técnicas, foi possível identificar e analisar diversos tipos de riscos presentes no ambiente laboral da lavanderia industrial. A avaliação evidenciou a existência de fatores de risco de naturezas distintas — físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes — que podem comprometer a integridade física e o bem-estar dos trabalhadores, além de impactar a eficiência operacional da empresa.

Diante disso, constatou-se a necessidade de elaboração de um Mapa de Risco, instrumento essencial para a representação visual e sistematizada dos perigos identificados em cada setor de trabalho. A criação desse mapa tem como principal objetivo comunicar, de forma clara e acessível, os riscos existentes a todos os colaboradores, promovendo maior conscientização, engajamento e adoção de medidas preventivas.

Figura 4: Mapa de riscos da Lavanderia

Fonte: O próprio autor (2025).

3.1 Análise e diagnóstico dos riscos por setor

Quadro 3: Riscos por setor da Lavanderia

Setor	Risco Principal	Cor do Risco	NRs Correspondentes
Lavagem	Quimico	Vermelho	NRs: 09,15,26
Passagem e secagem	Ergonomico	Amarelo	NRs: 17
Bomba e Estoque Quimico	Quimico	Vermelho	NRs: 09,20,26
Estoque de Roupas sujas	Biologico	Marrom	NRs: 09,32
Varal	Acidentes	Azul	NRs: 23,26
Escritorio(administrativo)	Ergonomico	Amarelo	NRs: 17
Banheiros/Cozinha(Apoio)	Acidentes	Azul	NRs: 26

Fonte: O próprio autor (2025).

3.2 Apresentação e Análise dos Resultados das Medições Ambientais

Esta seção visa refinar o diagnóstico de riscos ocupacionais por meio da análise quantitativa, confrontando os dados de campo com os Limites de Tolerância (LT) estabelecidos nas normas aplicáveis.

Quadro 5: Medições ambientais

LOCAL	INSTRUMENTO	LEITURA
1 - COPA	DECIB	79,5
	LUX	31,3
2 - ESCRITORIO	DECIB	65,9
	LUX	A=21,0
3 - BANHEIRO FEMININO		
4 - BANHEIRO MASCULINO		
5- PASSADEIRA	IBUTG	
	H (tbn)	24,2
	S (tbs)	31,6
	G (tbg)	32,9
6 - SECADOURA	IBUTG	
	H (tbn)	21,3
	S (tbs)	31,4
	G (tbg)	33,0
7 - PASSADEIRA	DECIB	76,9
	LUX	A=33,0 N=18,00
8 - LAVAGEM	DECIB	75,2
	LUX	A=14,5
	IBUTG H (tbn)	22,2
	IBUTG S (tbs)	32,5
	IBUTG G (tbg)	32,0
10 - ESTOQUE	DECIB	69,2
	LUX	A=87,2 N=58,0
11 - CORREDOR		
12 - ESTOQUE AERONÁUTICA	DECIB	66,1
	LUX	A=21,3
13 - VARAL	DECIB	63,0
	LUX	N=62,0

Fonte: O próprio autor (2025).

A análise subsequente será focada nos agentes físicos (ruído, calor e iluminação) e nos postos de trabalho cujos resultados indicaram potencial de risco ou excederam os limites normativos.

3.2.1. Agente Calor (IBUTG)

A avaliação da exposição ao calor foi realizada por meio do Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo (IBUTG), seguindo a metodologia do Anexo 3 da NR-15. O cálculo do IBUTG para ambientes internos sem carga solar direta foi realizado com a seguinte expressão:

$$IBUTG = 0,7 \times TBN + 0,3 \times TBG$$

Para a análise crítica, os resultados das medições (Quadro 5) foram comparados com o LT da NR-15, Anexo 3. Considerando que as atividades de Lavagem e Passadeira exigem esforço físico contínuo, classificou-se a taxa de metabolismo como moderada. Para esse nível, o LT é de 26,7°C.

O Quadro 6 apresenta o resultado do cálculo do IBUTG e seu respectivo diagnóstico:

Quadro 6: Confronto dos Resultados do IBUTG com Limite de Tolerância da NR-15

Setor	TBN (°C)	TBG (°C)	IBUTG Calculado	LT NR-15 (Trabalho Moderado)	Diagnóstico
Passadeira	24,2	32,9	26,81°C	26,7°C	Insalubre (Acima do LT)
Secadora	21,3	33	24,81°C	26,7°C	Aceitável (Requer monitoramento)
Lavagem	22,2	32	25,14°C	26,7°C	Aceitável (Requer monitoramento)

Fonte: O próprio autor (2025).

O cálculo demonstra que o setor Passadeira apresenta uma exposição ao calor de 26,81°C, valor que excede o Limite de Tolerância (26,7°C) da NR-15 para o tipo de esforço realizado. Este resultado técnico valida a necessidade de adoção de medidas de controle imediato e sustenta o diagnóstico de insalubridade por calor, conforme o Anexo 3 da NR-15. As demais áreas, embora aceitáveis sob o critério legal, apresentam temperaturas elevadas que requerem melhorias de ventilação para garantir o conforto ambiental e prevenir o estresse térmico.

3.2.2. Agente Ruído (DECIB)

A avaliação quantitativa do ruído foi realizada por meio de decibelímetro (medições ambientais). Os resultados são comparados com os Limites de Tolerância (LT) definidos no Anexo 1 da NR-15, que estabelece o limite de 85 dB(A) para uma exposição máxima diária de 8 horas, sem o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Quadro 7 - Confronto dos Resultados do DECIB com Limite de Tolerância da NR-15

Local	DECIB (dB(A))	Limite de Tolerância (LT) NR-15 (8h)	Aceitável, Tolerável ou Insalubre?
Copa	79,5	85	Aceitável (Requer atenção)
Passadeira	76,9	85	Aceitável
Lavagem	75,2	85	Aceitável

Fonte: O próprio autor (2025).

O ruído de 79,5 dB(A) é aceitável sob o critério estrito da NR-15. Nenhuma das medições ultrapassou o LT de 85 dB(A), o que implica que a atividade não é classificada como insalubre por ruído no momento do estudo. Contudo, níveis de ruído acima de 75 dB(A) são considerados incômodos e, em exposições prolongadas (especialmente considerando a possibilidade de horas extras na jornada), podem levar à fadiga auditiva, estresse e dificultar a comunicação. Por essa razão, os riscos qualitativos identificados exigem a manutenção do Programa de Conservação Auditiva (PCA) e o uso adequado de EPIs, conforme previsto no Plano de Ação.

3.2.3. Agente Iluminamento (LUX)

A medição do iluminamento foi realizada por luxímetro. Embora não haja um Limite de Tolerância legal na NR-15, o iluminamento é um fator ergonômico crucial, regulamentado pela NR-17. A norma exige que a iluminação seja adequada e confortável para a tarefa executada.

Quadro 8: Confronto dos Resultados do LUX com o nível de risco

Local	LUX (Medido)	Nível de Risco
Escritório	21,0	Inadequado (Alto Risco Ergonômico)
Estoque	87,2	Inadequado (Risco Ergonômico)

Fonte: O próprio autor (2025).

Ambos os valores medidos são significativamente inferiores aos padrões de referência (NBR ISO/CIE 8995-1), que recomendam, no mínimo, 300 a 500 LUX para atividades de escritório. Os baixos níveis de iluminação constatados caracterizam um risco ergonômico iminente, pois podem provocar esforço e fadiga visual, além de aumentar o risco de acidentes devido à dificuldade de percepção. Tais resultados justificam as medidas corretivas propostas no plano de ação para a adequação da iluminação

3.3 Proposta de Medidas Corretivas e Preventivas

A ferramenta 5W2H consiste em um método gerencial de caráter objetivo e sistemático, amplamente utilizado para identificar demandas organizacionais e estruturar planos de ação. Fundamenta-se na elaboração de um checklist analítico que contempla atividades preventivas e corretivas necessárias à mitigação de riscos e à otimização de processos internos. Além disso, o 5W2H permite a descrição precisa dos objetivos a serem alcançados, bem como o detalhamento das ações, responsáveis, prazos, recursos e custos envolvidos, assegurando maior controle, rastreabilidade e eficiência na implementação das medidas propostas.

Quadro 9: Plano de ação

Elemento	Pergunta	Detalhamento do Plano de Ação
1. WHAT	O quê? (Ação)	Implementar ações corretivas: readequação do armazenamento químico, melhoria da ventilação/exaustão, revisão do layout, substituição de pisos, barreiras entre áreas suja/limpa, manutenção de máquinas, fornecimento de EPIs e padronização da sinalização
2. WHY	Por quê? (Objetivo)	Eliminar ou reduzir riscos químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, protegendo a saúde dos trabalhadores e atendendo às normas legais
3. WHERE	Onde? (Local)	Áreas de produtos químicos, lavagem, passagem, bomba, setores administrativos, banheiros, cozinha, escritório e áreas de fluxo entre roupas sujas e limpas.
4. WHEN	Quando? (Prazo)	Aplicação imediata das correções prioritárias e implementação contínua por meio de manutenção preventiva programada
5. WHO	Quem? (Responsável)	Equipe de segurança, gestão da empresa, funcionários da manutenção, trabalhadores de cada setor e fornecedores de EPIs e equipamentos.
6. HOW	Como? (Método)	Organizar armazenamento, instalar ventilação/exaustão, otimizar layout, substituir pisos escorregadios, revisar infraestrutura, realizar manutenção, fornecer EPIs adequados e revisar toda a sinalização
7. . HOW MUCH	Quanto custa? (Custo)	Depende do orçamento da empresa inclui custos de reforma, ventilação, sinalização, EPIs e manutenção corretiva/preventiva

Fonte: O próprio autor (2025).

3.4 Orçamento Estipulado

Para o desenvolvimento das atividades previstas no projeto, foi elaborado um orçamento estimado contemplando os principais itens necessários para garantir a segurança dos colaboradores e a adequação do ambiente de trabalho. O quadro a seguir apresenta o custo individual e total dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), bem como os valores referentes aos itens estruturais do ambiente, permitindo visualizar de forma clara o investimento necessário.

Quadro 10: Orçamento estipulado

Equipamentos de proteção individual (EPIS)	
Botas	R\$50,00
Máscaras	R\$100,00
Luvas	R\$30,00
Óculos	R\$30,00
TOTAL	R\$210,00
PARA 7 FUNCIONÁRIOS	R\$1.470,00

Fonte: O próprio autor (2025).

Quadro 11: Orçamento estipulado para o ambiente

Exaustores	R\$349,00 cada
Extintores de incêndio	R\$185,00 cada
Sinalizações	R\$359,00 valor estimado

Fonte: O próprio autor (2025).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo de avaliação e controle das condições ocupacionais em uma lavanderia industrial permitiu identificar, de forma clara e fundamentada, os principais riscos presentes nos processos produtivos da empresa. A partir das observações realizadas nos setores de lavagem, centrifugação, secagem e passadoria, verificou-se que os riscos ergonômicos, físicos e de acidentes se destacam como os mais relevantes, influenciando diretamente o bem-estar, o desempenho e a segurança dos trabalhadores. Com isso, tornou-se possível compreender como as características operacionais, o ritmo de produção e a organização dos postos de trabalho impactam a saúde ocupacional e a eficiência das atividades realizadas.

Os resultados obtidos demonstram que o objetivo geral do estudo foi alcançado, uma vez que a avaliação possibilitou mapear os riscos existentes e propor medidas viáveis para minimizar seus efeitos no ambiente laboral. Entre as recomendações apresentadas, destacam-se ajustes ergonômicos nos postos de passadoria, reorganização de fluxos para reduzir esforços repetitivos, melhorias na ventilação e na iluminação dos setores, além da implementação de ações educativas voltadas à postura, ao uso adequado de EPIs e aos cuidados durante a execução das

tarefas. Tais intervenções reforçam a importância de medidas simples, porém estratégicas, capazes de melhorar a qualidade do trabalho e prevenir adoecimentos.

Por fim, o estudo evidencia que investir em segurança e saúde ocupacional representa mais do que a conformidade com os requisitos legais, constituindo-se como um elemento essencial para o desempenho sustentável da empresa. Recomenda-se que a organização mantenha um processo contínuo de avaliação dos riscos, incorporando treinamentos, revisões operacionais e acompanhamento das condições ambientais ao longo do tempo. Dessa forma, a empresa poderá fortalecer sua cultura preventiva, reduzir custos relacionados a afastamentos e aumentar a eficiência produtiva, consolidando a segurança do trabalho como um investimento indispensável para a sustentabilidade operacional

**Assessment and control of occupational risks in industrial laundries:
A case study and intervention proposal in accordance with Brazilian
Regulatory Standards (NRs).**

ABSTRACT: This article presents a case study in an industrial laundry, focusing on promoting occupational health and safety for workers and compliance with current Regulatory Standards. The study aimed to identify, evaluate, and propose solutions for the main risks present in this work environment, considering physical, chemical, biological, ergonomic, and accidental aspects. The methodology involved direct on-site observations and environmental measurements using equipment such as a globe thermometer, decibel meter, and lux meter, in addition to the creation of a risk map that allowed visualization of hazards in each sector. The results demonstrated the presence of high levels of heat, noise, and humidity, as well as the inadequate use of Personal Protective Equipment (PPE) and ergonomic deficiencies. The proposed corrective measures include improvements in ventilation, safety signage, the use of PPE, and employee awareness through periodic training. It is concluded that the systematic adoption of these actions is essential for reducing accidents, improving worker well-being, and strengthening a culture of prevention in the industrial environment.

Keywords: Occupational safety. Industrial laundry. Workplace risks. Preventive measures. Worker health.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. *Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.* **Diário Oficial da União:** seção 1, Brasília, DF, n. 31, p. 1, 13 fev. 1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm. Acesso em: 14 nov. 2025.

BRASIL. Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 647, de 25 de março de 2022. *Dispõe sobre a proibição do uso, em máquinas de lavar roupa de uso coletivo (industrial e comercial), do solvente percloroetileno e de máquinas que operem com esse solvente, e dá outras providências.* **Diário Oficial da União:** Seção 1, Brasília, DF, n. 61, p. 119, 31 mar. 2022. Disponível em: https://anvisa.gov.br/legis/legislacao/legislacao.php?acao=abrirTextoAto&tipo=RDC&numeroAto=00000647&seqAto=000&valorAno=2022&orgao=RDC/DC/ANVISA/MS&codTipo=&desItem=&desItemFim=&cod_menu=9434&cod_modulo=310&pesquisa=true. Acesso em: 14 nov. 2025.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA). Resolução n. 430, de 13 de maio de 2011. *Dispõe sobre condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.* [S.l.: s.n.], 2011. Disponível em: https://www.sua.pe.gov.br/images/publicacoes/CONAMA_n.430.2011.pdf. Acesso em: 14 nov. 2025.

DA SILVA, Hugo Felipe Bezerra. *Avaliação de riscos ocupacionais em uma lavanderia industrial da região agreste de Pernambuco: um estudo de caso.* 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/59343/1/TCC%20Hugo%20Felipe%20Bezerra%20da%20Silva.pdf>. Acesso em: 14 nov. 2025.

HOKEBERG, A. et al. *Classificação e descrição dos principais riscos ambientais de acordo com sua natureza e padronização de cores correspondente.* 2006. Disponível em: https://www.editorarealize.com.br/editora/ebooks/conedu/2019/ebook3/PROPOSTA_EV127_MD4_ID2781_24082019210504.pdf. Acesso em: 23 nov. 2025.

PROLIFE ENGENHARIA. *Como elaborar a matriz de risco e o plano de ação do PGR.* 2021. Disponível em: <https://prolifeengenharia.com.br/2021/10/13/como-elaborar-a-matriz-de-risco-e-o-plano-de-acao-do-pgr/>. Acesso em: 23 nov. 2025.

CONSULTORIA ENGENHARIA. *Percepção do risco e risco aceitável.* Disponível em: <https://consultoriaengenharia.com.br/confiabilidade-e-risco/percepcao-do-risco-e-risco-aceitavel/>. Acesso em: 23 nov. 2025.

EMITAASO. Mapa de risco – cores. Disponível em: <https://www.emitaaso.com.br/blog/mapa-de-risco-cores/>. Acesso em: 23 nov. 2025.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência. *NR-1 – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais*. Portaria SEPRT nº 6.730, de 9 de março de 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-01>. Acesso em: 23 nov. 2025.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência. *NR-6 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI*. Portaria MTb nº 3.214, de 8 de junho de 1978. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-06>. Acesso em: 23 nov. 2025.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência. *NR-9 – Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos*. Portaria SEPRT nº 6.735, de 10 de março de 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-09>. Acesso em: 23 nov. 2025.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência. *NR-15 – Atividades e Operações Insalubres*. Portaria MTb nº 3.214, de 8 de junho de 1978. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-15>. Acesso em: 23 nov. 2025.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência. *NR-17 – Ergonomia*. Portaria MTb nº 3.214, de 8 de junho de 1978. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-17>. Acesso em: 23 nov. 2025.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência. *NR-20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis*. Portaria MTb nº 3.214, de 8 de junho de 1978. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-20>. Acesso em: 23 nov. 2025.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência. *NR-23 – Proteção Contra Incêndios*. Portaria MTb nº 3.214, de 8 de junho de 1978. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-23>. Acesso em: 23 nov. 2025.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência. *NR-26 – Sinalização de Segurança*. Portaria MTb nº 3.214, de 8 de junho de 1978. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-26>. Acesso em: 23 nov. 2025.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência. *NR-32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde*. Portaria MTb nº 485, de 11 de novembro de 2005. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-32>.

br/assuntos/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-32. Acesso em: 23 nov. 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR ISO/CIE 8995-1: Iluminação de ambientes de trabalho – Parte 1: Interiores.* Rio de Janeiro: ABNT, 2013. Disponível em: <https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/32928/abnt-nbriso-cie8995-1-iluminacao-de-ambientes-de-trabalho-parte-1-interior>. Acesso em: 23 nov. 2025.